

Resistência à força cortante em vigas de concreto armado com barras de polímero reforçado com fibras (FRP): comparação entre modelos normativos e evidências experimentais

DOMINGOS, Carolina; RESENDE, Thomás

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

✉ thomas@eng.uerj.br

Resumo

A previsão da resistência à força cortante em vigas de concreto armado (CA) permanece um desafio devido à complexidade dos mecanismos envolvidos, o que resulta em formulações essencialmente empíricas ou semi-empíricas e forte dependência de extensos bancos de dados para calibração. Essa dificuldade torna-se ainda mais evidente quando se empregam materiais não convencionais, como barras de polímero reforçado com fibras (FRP), cujo uso tem se expandido em função da elevada resistência à corrosão e do desempenho satisfatório em ambientes agressivos. No entanto, características intrínsecas do FRP, incluindo comportamento linear-elástico até a ruptura, anisotropia, menor módulo de elasticidade e menor resistência em regiões de dobra, alteram de modo significativo a contribuição dos mecanismos resistentes ao cisalhamento em comparação às armaduras de aço convencionais. Este estudo examina criticamente diferentes procedimentos normativos internacionais, incluindo códigos brasileiro, americano e canadense, no que se refere à estimativa da resistência à força cortante em vigas de CA armadas com barras de FRP. Um banco de dados experimental abrangente é consolidado e empregado para confrontar as previsões normativas com resultados experimentais, possibilitando análises teórico-experimentais detalhadas. As discussões conduzidas buscam identificar tendências, avaliar a acurácia e a consistência dos modelos normativos e fornecer subsídios ao aprimoramento futuro das prescrições de projeto aplicáveis a estruturas de concreto armadas com FRP.

Palavras-chave: força cortante, polímero reforçado com fibras, modelos normativos.

1. Introdução

O uso de barras de polímero reforçado com fibras (FRP – Fiber Reinforced Polymer) como armadura em estruturas de concreto armado tem despertado crescente interesse nas últimas décadas, impulsionado principalmente por sua elevada resistência à corrosão e pelo desempenho satisfatório em ambientes agressivos. A durabilidade superior desse material, quando comparada à das armaduras de aço convencionais, torna o FRP uma alternativa particularmente atrativa para estruturas expostas a atmosferas marinhas, ambientes industriais e à presença de cloretos, nas quais a corrosão compromete de forma significativa a integridade estrutural e a vida útil das construções [1-4]. Esse cenário é de especial relevância para o Brasil, país que possui uma extensa faixa litorânea e uma crescente demanda por obras de infraestrutura.

Apesar dessas vantagens, o comportamento estrutural de vigas de concreto armado com barras de FRP difere daquele observado em vigas armadas com aço [4-6]. As barras de FRP apresentam comportamento linear-elástico até a ruptura, módulo de elasticidade inferior ao do aço e propriedades anisotrópicas, além de resistência reduzida em regiões de dobra [6-9]. Essas características resultam em maiores deformações, aberturas de fissuras mais pronunciadas e limitações importantes ao seu uso como armadura transversal [8,9]. No comportamento à força cortante, o menor módulo de elasticidade das barras longitudinais conduz a maiores deformações e maiores aberturas de fissuras, reduzindo a eficiência dos mecanismos de transferência à força cortante [10-14]. Além disso, a baixa resistência transversal das barras de FRP limita a contribuição efetiva dos estribos [15]. Como consequência, a parcela resistente do concreto (V_c), bem como a contribuição da armadura transversal (V_f) tornam-se mais incertas e sensíveis às propriedades mecânicas específicas do FRP [15,16].

Se a previsão da resistência à força cortante em vigas de concreto armado convencionais já é reconhecidamente desafiadora e fortemente dependente de formulações empíricas ou semi-empíricas, essa dificuldade é acentuada quando se empregam armaduras de FRP [14,17-19]. Nesse contexto, normas técnicas internacionais propõem equações distintas para a previsão da resistência à força cortante em vigas de concreto armado com barras de FRP, frequentemente conduzindo a previsões divergentes e, em alguns casos, excessivamente conservadoras ou potencialmente não seguras [19].

Atualmente, destacam-se, entre os principais documentos normativos, o ACI 440.11-22 (EUA) [20], a CSA S806:2012 (Canadá) [21], o CNR-DT 203:2006 (Itália) [22] e o fib Model Code 2020 [23]. No contexto brasileiro, foram recentemente publicados a prática recomendada IBRACON/ABECE CT 303:2021 [24] e, mais recentemente no ano de 2025, a primeira norma nacional para o dimensionamento de estruturas de concreto armado com barras de FRP, a NBR 17196 [25]. Apesar de representarem avanços importantes, essas prescrições normativas motivam a realização de análises comparativas abrangentes de acurácia, eficiência e nível de conservadorismo, especialmente para uma melhor compreensão por parte dos projetistas brasileiros, em função da recente e inédita publicação normativa nacional [26,27].

Diante desse panorama, o presente artigo tem como objetivo investigar o comportamento à força cortante de vigas de concreto armado (CA) com barras de FRP (CA/FRP) por meio de uma comparação crítica entre diferentes previsões normativas e resultados experimentais. Um banco de dados abrangente de ensaios disponíveis na literatura é reunido e empregado para confrontar as previsões fornecidas pelas normas americana, canadense e brasileira, com os valores experimentais de resistência ao cisalhamento. As análises conduzidas buscaram avaliar, de forma sistemática, a acurácia e a dispersão dos resultados obtidos de equações normativas, identificar tendências e limitações, e fornecer subsídios técnicos a um futuro aprimoramento das prescrições de projeto.

2. Resistência à força cortante de vigas de CA/FRP

Similar ao dimensionamento de vigas de concreto armado com barras de aço, o dimensionamento com barras de FRP também é fundamentado no modelo clássico de treliça de Mörsch [28]. Nessa abordagem, a transferência dos esforços cortantes ocorre por meio de bielas comprimidas de concreto e de tirantes tracionados, representados pela armadura transversal. Embora os diferentes documentos normativos adotem hipóteses e coeficientes específicos para o emprego de barras de FRP, o princípio estrutural subjacente permanece o mesmo, sendo a resistência ao cisalhamento (V_R , Eq.1) expressa, de modo geral, como a soma das contribuições do concreto (V_c) e da armadura transversal (V_f).

$$V_R = V_c + V_f \quad 1$$

A parcela V_c engloba diferentes mecanismos resistentes ao cisalhamento, incluindo o engrenamento de agregados, a resistência residual à tração do concreto, o efeito de pino da armadura longitudinal e a contribuição do concreto comprimido não fissurado acima da fissura crítica de cisalhamento. Em vigas armadas com barras de FRP, esses mecanismos são afetados pelas maiores deformações e aberturas de fissuras associadas ao menor módulo de elasticidade da armadura longitudinal, o que tende a reduzir a magnitude de V_c . Resultados experimentais em vigas sem armadura transversal, indicam que essa parcela é dependente da rigidez da armadura longitudinal tracionada [29-35]. No texto da Prática Recomendada IBRACON/ABECE CT 303 [24], que fundamentou a NBR 17196:2025 [25], é explicitado que, para o cômputo de V_c , considerou-se apenas a contribuição do concreto na zona comprimida, em virtude da baixa participação dos demais mecanismos resistentes, conduzindo a valores inferiores aos previstos para vigas armadas com barras de aço [36]. De modo semelhante, a ACI 440.11-22 [20] e a CSA S806:2012 [21] também reconhecem e incorporam a redução dessa parcela em vigas armadas com FRP.

A contribuição da armadura transversal (V_f), é usualmente avaliada com base no equilíbrio de forças na treliça resistente, sendo limitada, no caso do FRP, pela ausência de

escoamento e pela ruptura frágil do material. Além disso, a eficiência de V_f é influenciada por fatores como a orientação das fibras, particularmente nas regiões de dobra dos estribos, a geometria e a ancoragem da armadura transversal e a inclinação da fissura crítica de cisalhamento, que determina o trecho de maior sollicitação do estribo. Esses aspectos introduzem maior variabilidade na contribuição efetiva dos estribos de FRP quando comparados aos de aço [10-14,37].

Em virtude dessas particularidades, os códigos de projeto para vigas de concreto armado com barras de FRP adotam formulações específicas para as parcelas V_c e V_f , geralmente mais conservadoras do que aquelas empregadas para armaduras de aço. Enquanto alguns documentos utilizam o modelo clássico de treliça com ângulo fixo das bielas comprimidas, como no caso das normas brasileira [25] e americana [20], outros adotam com ângulo variável, como o caso da norma canadense [21], que é baseada na Teoria Modificada do Campo de Compressão, e tem o ângulo da diagonal comprimida em função da deformação longitudinal tracionada a meia altura da seção transversal. Apesar dessas diferenças conceituais, em todos os casos a resistência ao cisalhamento é expressa conforme a Eq. 1, sendo ambas as parcelas calibradas com base em resultados experimentais e devendo não superar a resistência da biela comprimida, sendo ambas apresentadas em detalhes na Seção 3.

3. Equações para avaliar a resistência à força cortante

As equações adotadas para o cálculo das parcelas V_c e V_f , sem a aplicação de coeficientes de ponderação, para cada uma das três normas analisadas, são apresentadas na Tabela 1. As expressões correspondentes à verificação da resistência da diagonal comprimida são apresentadas na Tabela 2. Outros parâmetros relevantes para o dimensionamento à força cortante, tais como a taxa mínima de armadura transversal, o espaçamento longitudinal máximo entre estribos e a equação indireta para a estimativa da resistência à tração do concreto (f_{ct}), são reunidos na Tabela 3.

Uma vez que o objetivo das análises é comparar as bases dos equacionamentos normativos, e não avaliar a confiabilidade em conjunto com os coeficientes parciais de segurança, as informações apresentadas nas Tabelas 1, 2 e 3 foram obtidas considerando coeficientes de ponderação da resistência dos materiais e fator de redução ambiental iguais à unidade, bem como valores característicos assumidos iguais aos valores médios das propriedades dos materiais.

No que se refere ao tipo de fibra das barras de FRP, a norma canadense não impõe restrições, a norma brasileira limita-se às barras de fibra de vidro (GFRP) e de basalto (BFRP), enquanto a norma americana restringe-se apenas aos casos com barras de GFRP. Considerando que as barras de GFRP apresentam melhor viabilidade econômica e propriedades mecânicas semelhantes, em termos de resistência à tração e módulo de elasticidade, o estudo conduzido na Seção 4 contempla o uso desse tipo de barra. No que se refere a resistência à compressão do concreto, a norma brasileira limita a aplicações com $f_c \leq 50\text{MPa}$, enquanto a norma canadense e americana não

estabelecem limites rigorosos para a resistência à compressão do concreto, o que permite a utilização de concretos de alta resistência.

Tabela 1 – Equações para o cálculo de V_c e V_f .

Norma	Contribuição do concreto ao cisalhamento (V_c)	Contribuição do reforço ao cisalhamento (V_f)
NBR 17196:25 [25]	$V_c = 0,6f_{ct}bx_{II}$ $x_{II} = \frac{n \cdot A_f}{b \cdot d} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2}{n \cdot \rho}}\right)$ $n = \frac{E_f}{E_{cs}}$	$V_f = 0,9df_{fv}\left(\frac{A_{fv}}{s}\right)$ $f_{fv} = \min(f_{fb}, 0,5\% E_f)$ $f_{fb} = \left(0,05 \frac{r_b}{\phi} + 0,3\right)f_{fu}$
ACI 440.11-22 [20]	$V_c = 0,42\sqrt{f_c}k_{cr}bd$ $k_{cr} = \sqrt{2n\rho + (n\rho)^2} - n\rho$ $n = \frac{E_f}{E_{cs}}$	$V_f = \frac{A_{fv}f_{fv}d}{s}$ $f_{fv} = \min(f_{fb}, 0,5\% E_f)$ $f_{fb} = \left(0,05 \frac{r_b}{\phi} + 0,3\right)f_{fu}$
CSA S806-12 [21]	$V_c = 0,05k_m k_r k_s k_a (f_c)^{1/3} b d_v$ $d_v = \max(0,9d, 0,72h)$ $k_m = \sqrt{\frac{V_F}{M_F} d} \leq 1,0$ $k_r = 1 + (\rho E_f)^{1/3}$ $k_s = \left(\frac{750}{450 + d}\right) \leq 1,0$ <p>quando $d \leq 300$ mm, $k_s = 1,0$</p> $k_a = 1,0, \text{ quando } a/d \geq 2,5$	$V_f = \frac{0,4A_{fv}f_{fv}d_v}{s} \cot\theta$ $f_{fv} = \min(f_{fb}, 0,5\% E_f)$

Nota: f_c e f_{ct} - Resistência à compressão e tração do concreto, respectivamente, b e d - Respectivamente, base e altura útil da seção, A_f e A_{fv} - Área de FRP longitudinal e de cisalhamento, respectivamente, ρ - taxa de FRP longitudinal, f_{fv} e f_{fu} - tensão efetiva de cisalhamento e resistência última à tração, respectivamente, s - Espaçamento das armaduras de FRP, E_f e E_{fv} - Respectivamente, módulo de elasticidade do FRP longitudinal e da armadura de cisalhamento de FRP.

Tabela 2 – Força cortante resistente relativa à ruína da diagonal comprimida de concreto (V_{Rd2}).

Norma	V_{Rd2}
NBR 17196:25 [25]	$0,27\alpha_{v2}f_cbd$, sendo $\alpha_{v2} = (1 - f_c/250)$
ACI 440.11-22 [20]	$0,2f_cbd$
CSA S806-12 [21]	$0,22f_cbd$

Tabela 3 – Parâmetros para o dimensionamento à força cortante.

Parâmetro	NBR 17196:25 [25]	ACI 440.11-22 [20]	CSA S806-12 [21]
Taxa de armadura transversal mínima ($\rho_{fv,min}$)	$0,2 \frac{f_{ct}}{f_{fv}}$	Maior entre $\frac{0,062\sqrt{f_c}}{f_{fv}}$ $\frac{0,35}{f_{fv}}$	$\frac{0,07\sqrt{f_c}}{0,4f_{fv}}$
	se $V_f \leq 0,33bd\sqrt{f_c}$		
Espaçamento longitudinal máximo (s_{max})	$\min(\frac{d}{2}, 600 \text{ mm})$, senão $\min(\frac{d}{4}, 300 \text{ mm})$,	$\min(12d_b, 24d_f, \text{menor dimensão do elemento})$	$\min(0,6dcot\theta, 400\text{mm})$
Resistência à tração do concreto (f_{ct})	$0,3f_c^{2/3}$	-	-
Ângulo da diagonal comprimida (θ)	45°	45°	$= 30^\circ + 7000 \varepsilon_1$ $\varepsilon_1 = \frac{\frac{M_F}{d} + V_F}{2E_f A_f}$ $30^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$

4. Vigas analisadas

Com o objetivo de avaliar a resistência à força cortante de vigas de concreto armado com barras de FRP, foi definido o seguinte escopo de seleção: vigas com concreto de resistência à compressão de até 50 MPa e com barras de fibras de vidro (GFRP), sem a presença de barras de aço e de força normal aplicada, providas de armadura transversal igual ou maior que o mínimo exigidos pelas normas (Tabela 3) e com relação entre o vão de cisalhamento e a altura útil $a/d \geq 2,5$, típico de vigas esbeltas. Com base nesses critérios, foram considerados um total de 13 trabalhos [38-50], compreendendo 53 vigas estudadas.

4.1. Banco de dados experimental

Para uma melhor compreensão dos limites das análises comparativas entre as previsões normativas e as resistências experimentais à força cortante, a Figura 1 apresenta o histograma de frequência das 53 vigas consideradas, em função dos seguintes parâmetros: relação a/d , resistência à compressão do concreto (f_c), altura útil (d), taxa de armadura longitudinal (ρ), e produto da taxa de armadura transversal pela resistência do estribo considerado ($\rho_w f_{fv}$).

Observa-se predominância de vigas com $2,5 \leq a/d \leq 3,1$ (52%), sendo apenas 8% com $a/d > 3,7$. Verifica-se concentração de vigas com pequena altura útil, com 62% apresentando $d \leq 300$ mm e apenas 2% com $d > 600$ mm. Predominam, ainda, taxas de armadura longitudinal compatíveis com condições usuais de projeto, com 55% das vigas apresentando $\rho \leq 2,0\%$, bem como valores do produto $\rho_w f_{fv}$ concentrados entre 250 MPa e 500 MPa, correspondendo a 43% do conjunto amostral.

Figura 1 – Frequência relativa de parâmetros das vigas analisadas.

4.2. Análise comparativa entre equações normativas e dados experimentais

A Figura 2 apresenta a relação entre a força cortante última experimental (V_u) e a resistência última prevista pelas equações normativas (V_R) para o banco de dados analisado, em função de diferentes parâmetros influentes na resistência à força cortante. De modo geral, observa-se comportamento similar entre a NBR 17963 [25] e a ACI 440.11 [20], enquanto a CSA S806 [21] apresenta respostas sistematicamente mais conservadoras. Além disso, verifica-se uma tendência distinta de variação de V_u/V_R em função de determinados parâmetros entre esses dois conjuntos de abordagens normativas. Para relações $a/d \geq 3,0$ (Figura 2a), V_u/V_R tende a decrescer segundo a NBR 17196 [25] e a ACI 440.11 [20], ao passo que se observa tendência oposta para a CSA S806 [21].

Figura 2 – Relação V_u/V_R em função de diferentes parâmetros.

A tendência de crescimento de V_u/V_R com o aumento da altura útil (d) e da taxa de armadura longitudinal (ρ) mostrou-se mais pronunciada para a CSA S806 [21]. Em contrapartida, para a NBR 17196[25] e a ACI 440.11 [20], observa-se tendência de decréscimo de V_u/V_R em função do produto $\rho_w f_{fv}$ a partir de aproximadamente 750 MPa, comportamento que não se manifestou de forma relevante para a CSA S806 [21]. Por fim, em relação à resistência à compressão do concreto (f_c), não foram identificadas diferenças relevantes nas tendências de resposta entre as abordagens normativas analisadas.

A Tabela 4 apresenta as análises estatísticas das relações V_u/V_R . Observa-se que os coeficientes de variação são aproximadamente semelhantes entre as normas; contudo, a CSA S806 [21] apresenta comportamento significativamente mais conservador, não registrando casos de $V_u/V_R < 1,0$. A ACI 440.11 [20] foi a que apresentou os valores médios e medianos de V_u/V_R mais próximos da unidade, porém também a maior incidência de casos contra a segurança ($V_u/V_R < 1,0$), totalizando 24,5%. A NBR 17196 [25] mostrou-se ligeiramente (cerca de 16%) mais conservadora que a ACI 440.11 [20], ao mesmo tempo em que apresentou incidência substancialmente menor de casos com $V_u/V_R < 1,0$ (9,4%), correspondendo a aproximadamente 39% da quantidade observada para a ACI 440.11 [20].

Tabela 4 – Dados estatísticos das relações V_u/V_R .

Norma	Média	Mediana	Coefficiente de Variação	$V_u/V_R < 1,0$
NBR 17196:2025 [25]	1,43	1,40	0,29	9,4%
ACI 440.11-22 [20]	1,23	1,21	0,28	24,5%
CSA S806-12 [21]	3,29	3,25	0,28	0,0%

Para complementar as análises estatísticas, a Tabela 5 apresenta a classificação dos valores de V_u/V_R segundo o método Demerit Points Classification (DPC), detalhado em Vaz [51], no qual são atribuídas penalidades em função do afastamento dos valores de V_u/V_R em relação à unidade. O somatório dessas penalidades fornece uma medida global do desempenho de cada modelo teórico frente aos resultados experimentais. Segundo esse critério, a ACI 440.11 [20] e a CSA S806 [21] apresentaram, respectivamente, o melhor e o pior desempenho, sendo que esta última acumulou quase o dobro de penalidades em relação à primeira.

Tabela 5 – Classificação dos valores de V_u/V_R de acordo com o método Demerit Points Classification (DPC).

V_u/V_R	Classificação	Penalidade
< 0,5	Extremamente perigoso	10
0,5 - 0,7	Perigoso	5
0,7 - 0,85	Segurança reduzida	2
0,85 - 1,20	Segurança adequada	0
1,20 - 2,0	Conservador	1
$\geq 2,0$	Extremamente conservador	2

Tabela 6 – Classificação de acordo com o método DPC considerando as normas NBR 17196 [25], ACI 440.11 [20] e CSA S806 [21].

V_u/V_R	NBR 17196:2025 [25]		ACI 440.11-22 [20]		CSA S806-12 [21]	
	Nº CPs	Penalidade	Nº CPs	Penalidade	Nº CPs	Penalidade
< 0,5	1	10	2	20	0	0
0,5 - 0,7	2	10	1	5	0	0
0,7 - 0,85	0	0	1	2	0	0
0,85 - 1,20	11	0	22	0	0	0
1,20 - 2,0	34	34	26	26	4	4
$\geq 2,0$	5	10	1	2	49	98
Total:	53	64	53	55	53	102

5. Considerações finais

As principais conclusões do estudo são:

- As tendências paramétricas na razão V_u/V_R indicaram respostas distintas entre as normas, especialmente em função de a/d , d , ρ e $\rho_w f_w / \rho_v$, evidenciando diferenças conceituais entre os modelos.
- A CSA S806-12 [21] apresentou o comportamento global mais conservador (média $V_u/V_R = 3,29$) e não registrou casos contra a segurança no banco analisado.
- A ACI 440.11-22 [20] forneceu previsões, em média, mais próximas da unidade, porém com a maior incidência de casos contra a segurança (24,5%).
- A NBR 17196:2025 [25] mostrou desempenho intermediário, combinando moderado conservadorismo com menor incidência de $V_u/V_R < 1,0$ (9,4%) em relação à ACI 440.11-22 [20].

- A classificação por Demerit Points Classification (DPC) indicou melhor desempenho global da ACI 440.11-22 [20], apesar da maior incidência de casos contra a segurança, enquanto a CSA S806-12 [21] apresentou o pior desempenho global, refletindo seu caráter fortemente conservador.

6. Agradecimentos

Os autores agradecem à CAPES, CNPq e FAPERJ pelo apoio financeiro.

7. Referências

- [1] LAU D; QIU Q; ZHOU A; et al. Long term performance and fire safety aspect of FRP composites used in building structures. *Constr Build Mater.* 2016; 126:573–585. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.09.063. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.09.063>
- [2] NASER MZ; HAWILEH RA; ABDALLA JA. Fiber-reinforced polymer composites in strengthening reinforced concrete structures: A critical review. *Eng Struct.* 2019; 198:109542. DOI: 10.1016/j.engstruct.2019.109542. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109542>
- [3] SIDDIKA A; MAMUN MA; ALYOUSEF R; et al. Strengthening of reinforced concrete beams by using fiber-reinforced polymer composites: A review. *J Build Eng.* 2019; 25:100798. DOI: 10.1016/j.jobe.2019.100798. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100798>
- [4] LAU D; PAM HJ. Experimental study of hybrid FRP reinforced concrete beams. *Eng Struct.* 2010; 32(12):3857–3865. DOI: 10.1016/j.engstruct.2010.07.019. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2010.07.019>
- [5] KRALL M; POLAK MA. Concrete beams with different arrangements of GFRP flexural and shear reinforcement. *Eng Struct.* 2019; 198:109333. DOI: 10.1016/j.engstruct.2019.109333. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109333>
- [6] EL-SAYED AK; EL-SALAKAWY E; BENMOKRANE B. Mechanical and Structural Characterization of New Carbon FRP Stirrups for Concrete Members. *J Compos Constr.* 2007; 11(4):352–362. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0268(2007)11:4(352). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1090-0268\(2007\)11:4\(352\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0268(2007)11:4(352))
- [7] AHMED EA; EL-SAYED AK; EL-SALAKAWY E; et al. Bend Strength of FRP Stirrups: Comparison and Evaluation of Testing Methods. *J Compos Constr.* 2010; 14(1):3–10. DOI: 10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000050. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CC.19435614.0000050](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CC.19435614.0000050)
- [8] EL-NEMR A; AHMED EA; EL-SAFY A; et al. Evaluation of the flexural strength and serviceability of concrete beams reinforced with different types of GFRP bars. *Eng Struct.* 2018; 173:606–619. DOI: 10.1016/j.engstruct.2018.07.024. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.07.024>
- [9] KHORASANI AMM; ESFAHANI MR; SABZI J. The effect of transverse and flexural reinforcement on deflection and cracking of GFRP bar reinforced concrete beams. *Compos Part*

- B Eng. 2019; 161:530–546. DOI: 10.1016/j.compositesb.2018.12.111.
<https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.12.111>
- [10] ZHAO J; BAO X; YANG S; et al. Experimental and Theoretical Studies on the Shear Performance of Concrete Beams Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer Stirrups. *Materials*. 2024; 17(3):593. DOI: 10.3390/ma17030593. <https://doi.org/10.3390/ma17030593>
- [11] MUKHTAR FM; SHEHADAH ME. Shear behavior of flexural CFRP-strengthened RC beams with crack-induced delamination: Experimental investigation and strength model. *Compos Struct*. 2021; 268:113894. DOI: 10.1016/j.compstruct.2021.113894. <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.113894>
- [12] OLLER E; MARÍ A; BAIRÁN JM; et al. Shear design of reinforced concrete beams with FRP longitudinal and transverse reinforcement. *Compos Part B Eng*. 2015; 74:104–122. DOI: 10.1016/j.compositesb.2015.01.003. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2015.01.003>
- [13] LYČKA L; ŠTĚPÁNEK P. Shear Resistance of Concrete Beams with FRP Grating as a Shear Reinforcement. *Solid State Phenom*. 2018; 272:115–120. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.272.115.
- [14] LIANG X; PENG J; REN R. A state-of-the-art review: Shear performance of the concrete beams reinforced with FRP bars. *Constr Build Mater*. 2023; 364:129996. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.129996. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129996>
- [15] WU YF; HU B. Shear Strength Components in Reinforced Concrete Members. *J Struct Eng*. 2017; 143(9):04017092. DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001832. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0001832](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001832)
- [16] KHODADADI N; ROGHANI H; HARATI E; et al. Fiber-reinforced polymer (FRP) in concrete: A comprehensive survey. *Constr Build Mater*. 2024; 432:136634. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.136634. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.136634>
- [17] DINH N; ROH Y; TRUONG G. Shear Strength model of FRP-reinforced concrete beams without shear reinforcement. *Eng Struct*. 2024; 64:106520. DOI: 10.1016/j.istruc.2024.106520. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.106520>
- [18] MUKHTAR F; DEIFALLA A. A shear model for FRP reinforced concrete elements based on refined Critical Shear Crack Theory parameters. *J Build Eng*. 2023; 72:106633. DOI: 10.1016/j.jobe.2023.106633. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106633>
- [19] KIM CH; JANG HS. Concrete Shear Strength of Normal and Lightweight Concrete Beams Reinforced with FRP Bars. *J Compos Constr*. 2014; 18(2):04013038. DOI: 10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000440. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CC.19435614.0000440](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CC.19435614.0000440)
- [20] AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. Building Code Requirements for Structural Concrete Reinforced with Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) Bars. ACI 440.11-22. 2022.
- [21] CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION. Design and construction of building structures with fiber-reinforced polymers. CSA S806-12. 2012.
- [22] CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. Guide for the design and construction of concrete structures reinforced with FRP bars. CNR-DT 203/2006. 2006.

- [23] FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON (fib). fib Model Code for Concrete Structures 2020. Final draft. 2023.
- [24] IBRACON; ABECE. Estruturas de Concreto Armado com Barras de Polímero Reforçado com Fibras (FRP). CT 303 – Comitê IBRACON/ABECE: Uso de materiais não convencionais para estruturas de concreto, fibras e concreto reforçado com fibras. 2021.
- [25] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 17196: Projeto de estruturas de concreto armado com barras de polímero reforçado com fibras (FRP). 2025.
- [26] DI B; ZHENG Y; LIAO JJ; et al. Ultimate shear capacity of FRP-reinforced concrete beams: Test database and an improved design model. *Struct.* 2025; 80:109677. DOI: 10.1016/j.istruc.2025.109677. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2025.109677>
- [27] SHARIF M. Shear capacity analysis of fiber reinforced polymer concrete beams. *Discov Civ Eng.* 2024; 1(1):121. DOI: 10.1007/s44290-024-00127-2. <https://doi.org/10.1007/s44290-024-00127-2>
- [28] MÖRSCH E. *Der eisenbetonbau (Concrete-steel construction)*. Eng News Publ Co. 1909; 368.
- [29] NAGASAKA T; FUKUYAMA H; TANIGAKI M. Shear performance of concrete beams reinforced with FRP stirrups. *Fiber-Reinforced-Plastic Reinforcement for Concrete Structures (SP-138)*. 1993.
- [30] ZHAO W; MARUYAMA K; SUZUKI H. Shear behavior of concrete beams reinforced by FRP rods as longitudinal and shear reinforcement. *Proc 2nd Int RILEM Symp Non-Metallic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures (FRPRCS-2)*. 1995; 352–359.
- [31] JAPAN SOC CONCR ENG. Recommendation for design and construction of concrete structures using continuous fiber reinforcing materials. *Concr Eng Ser No 23*. 1997; 325.
- [32] SONOBE Y; FUKUYAMA H; OKAMOTO T; et al. Design guidelines of FRP reinforced concrete building structures. *J Compos Constr.* 1997; 1(3):90–115. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0268(1997)1:3(90). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1090-0268\(1997\)1:3\(90\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0268(1997)1:3(90))
- [33] MICHALUK CR; RIZKALLA S; TADROS G; BENMOKRANE B. Flexural behavior of one-way concrete slabs reinforced by fiber reinforced plastic reinforcement. *ACI Struct J.* 1998; 95(3):353–364.
- [34] TUREYEN AK; FROSH RJ. Shear tests of FRP reinforced concrete beams without stirrups. *ACI Struct J.* 2002; 99(4):427–434.
- [35] TUREYEN AK; FROSH RJ. Concrete shear strength: Another perspective. *ACI Struct J.* 2003; 100(5):609–615.
- [36] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6118:2023: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. 2023.
- [37] HU B; WU YF. Quantification of shear cracking in reinforced concrete beams. *Eng Struct.* 2017; 147:666–678. DOI: 10.1016/j.engstruct.2017.06.041. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.06.041>

- [38] NAKAMURA H; HIGAI T. Evaluation of shear strength of concrete beams reinforced with FRP. *Doboku Gakkai Ronbunshu*. 1995; 508:89–100.
- [39] ALSAYED SH. Flexural behaviour of concrete beams reinforced with GFRP bars. *Cem Concr Compos*. 1998; 20(1):1–11.
- [40] ALKHRDAJI T; WIDEMAN M; BELARBI A; et al. Shear strength of GFRP RC beams and slabs. *Proc Int Conf Compos Constr (CCC)*. 2001; 1–4.
- [41] NIEWELS J. Zum tragverhalten von betonbauteilen mit faserverbundkunststoffbewehrung. PhD Thesis RWTH Aachen. 2001.
- [42] ASCIONE L; MANCUSI G; SPADEA S. Flexural behaviour of concrete beams reinforced with GFRP bars. *Strain*. 2010; 46(5):460–469.
- [43] HEGGER J; KURTH M. Shear capacity of concrete beams with FRP reinforcement. *ACI Spec Publ*. 2011; 275:1–14.
- [44] MATTA F; EL-SAYED AK; NANNI A; et al. Size effect on concrete shear strength in beams reinforced with fiber-reinforced polymer bars. *ACI Struct J*. 2013; 110(4):617–628.
- [45] KRALL M; POLAK MA. Concrete beams with different arrangements of GFRP flexural and shear reinforcement. *Eng Struct*. 2019; 198:109333. DOI: 10.1016/j.engstruct.2019.109333. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109333>
- [46] JOHNSON DT; SHEIKH SA. Experimental investigation of glass fiber-reinforced polymer reinforced normal-strength concrete beams. *ACI Struct J*. 2016; 113(6):1165–1174.
- [47] MARANAN GB; MANALO AC; BENMOKRANE B; et al. Behavior of concentrically loaded geopolymer-concrete circular columns reinforced longitudinally and transversely with GFRP bars. *Eng Struct*. 2018; 117:422–436.
- [48] IMJAI T; GUADAGNINI M; PILAKOUTAS K. Shear crack induced deformation of FRP RC beams. *Proc 8th Int Symp FRP Reinforcement for Concrete Structures (FRPRCS-8)*. 2007.
- [49] YANG F. Deformation behaviour of beams reinforced with fibre reinforced polymer bars under bending and shear. PhD Thesis Univ Sheffield. 2014.
- [50] DURANOVIC N; PILAKOUTAS K; WALDRON P. Tests on concrete beams reinforced with glass fibre reinforced plastic bars. *Proc 3rd Int Symp Non-Metallic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures (FRPRCS-3)*. 1997; 2:86–94.
- [51] VAZ VV. Influência da adição de fibras no comportamento ao cisalhamento de vigas de concreto de alta resistência. Tese Dout Eng Civ Univ Fed São Carlos. 2025.